

Efecto del ultrasonido y contenido de sólidos sobre la estabilidad de extractos de col morada

C. A. Ortiz-Sánchez¹, M. P. Rascón-Díaz¹, E. Flores-Andrade¹, M. Castillo-Morales¹, E. Bonilla-Zavaleta^{1*}

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana. Prol. Oriente 6, Orizaba, Veracruz, 94340, México.

*enbonilla@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La col morada es una fuente importante de antioxidantes, siendo los compuestos de tipo fenólico los principales (antocianinas y polifenoles). Las antocianinas son un grupo de fitoquímicos que se encuentran relativamente en grandes concentraciones en col morada. Con frecuencia, los pigmentos presentes en alimentos sufren graves degradaciones durante el procesamiento, y la restauración del color perdido es una forma de mantener el aspecto de fresca de los alimentos. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto del tipo de homogenización y concentración de sólidos sobre la estabilidad oxidativa de extractos acuosos de col morada. Los resultados mostraron que la homogenización con ultrasonido es el mejor proceso para mejorar la extracción de antioxidantes. Asimismo, la concentración de sólidos al 30% ejerce un efecto significativo en la protección de polifenoles, antocianinas e inhibición del radical DPPH.

Palabras clave: Col morada, antioxidantes, homogenización, goma arábiga.

Abstract

Red cabbage is an important source of antioxidants, the main ones being phenolic-type compounds (anthocyanins and polyphenols). Anthocyanins are a group of phytochemicals found in relatively large concentrations in red cabbage. Pigments in foods are often severely degraded during processing, and restoring lost color is one way to keep foods looking fresh. Therefore, the objective of this project was to evaluate the effect of the type of homogenization and solid concentration on the oxidative stability of aqueous extracts of purple cabbage. The results showed that homogenization with ultrasound is the best process to improve the extraction of antioxidants. Likewise, the concentration of solids at 30% exerts a significant effect on the protection of polyphenols, anthocyanins, and inhibition of the DPPH radical.

Key words: Red cabbage, antioxidants, homogenization, Arabic gum.

Introducción

La col morada (*Brassica oleracea* var. Capitata) es originaria del área mediterránea. Se trata de una verdura de hojas compactas, de característico color morado intenso debido a la presencia del pigmento antocianina. Existen gran cantidad de especies (380 géneros y más de 3.000 especies), entre las que se encuentra las coles de Bruselas, el brócoli y la coliflor. Su sabor es parecido al de la col y pertenece a la familia de Crucíferas; también es conocida como col lombarda, col roja, repollo rojo [1]. De acuerdo con la composición química de esta crucífera, se ha reportado que ejerce efecto protector frente a diversos padecimientos, entre los cuales se encuentran varios tipos de cáncer y tumores relacionados con el tracto gastrointestinal. Así, la col morada se ha convertido en una nueva alternativa para la extracción de antioxidantes [2]. La col morada es una verdura que puede ser consumida de manera fresca, es rica en antioxidantes, los cuales son sustancias que retrasan, previenen o eliminan el daño oxidativo (efectos de los radicales libres) de una molécula [3].

Existe un gran interés en el efecto antioxidante de la dieta humana y de los suplementos dietarios; muchos estudios han asociado a las dietas basadas en frutas y verduras con un contenido de antioxidantes de moderado a alto [4]. Por lo que se recomienda el consumo de alimentos, que ayuden a controlar los radicales libres, como los llamados alimentos funcionales que pueden mejorar la salud y contrarrestar algunas enfermedades [5]. Debido a que estos compuestos presentan características antioxidantes y, por consiguiente, son susceptibles a procesos de deterioro en presencia de factores ambientales tales como la luz, temperatura, oxígeno, etc., es de gran importancia el uso de metodologías que permitan retardar su degradación. Para poder ofrecer esta protección 1) se necesita implementar estrategias que mejoren la extracción de compuestos bioactivos realizando estudios con ultrasonido y 2) estudio de variables adicionales (contenido de sólidos totales) que permitan una mejora en la protección de las propiedades antioxidantes de los alimentos procesados previamente.

En este sentido, el método de extracción por ultrasonido es un proceso en el que influyen un cierto número de parámetros. Además, estos están intrínsecamente relacionados con el procesador ultrasónico, tales como la frecuencia, longitud de onda, y la amplitud de la onda, la energía ultrasónica y la consiguiente intensidad tienen también un efecto sobre el proceso y puede ser optimizada. En la última década, las técnicas no térmicas tales como alta presión hidrostática, pulso de campo eléctrico, y el ultrasonido, proporcionan mayor seguridad microbiana y reducen al mínimo la degradación de los polifenoles en los jugos de frutas [6].

Esta tecnología emergente se ha utilizado como alternativa a las operaciones de procesamiento de alimentos convencionales para el control de la microestructura y la modificación de características de textura de productos grasos, emulsificación, antiespumante, la modificación de las propiedades funcionales de diferentes proteínas, la inactivación o aceleración de la actividad enzimática para mejorar la vida útil y calidad de los productos alimenticios, inactivación microbiana, congelación, descongelación, secado por congelación y la concentración, el secado así como también facilitar la extracción de los diversos componentes de los alimentos y bioactivos [7].

Estos compuestos bioactivos presentes en alimentos, son altamente inestables debido a que pueden degradarse durante el procesamiento y almacenamiento, así como por efecto de diferentes condiciones ambientales como la humedad relativa, pH y la temperatura [8]. Por lo que, es de gran importancia el uso de materiales que ejerzan un efecto protector a compuestos sensibles a estos ambientes como es el caso de la goma arábiga [9]. Dentro de las características estructurales y químicas de la goma arábiga se puede mencionar que es un heteropolisacárido de alto peso molecular (D-galactosa unida por enlaces β -1,4 y β -1,6), y debido a su carácter anfílico le permite interactuar con superficies lipofílicas y actuar como un protector coloidal formador de cápsulas y películas [10].

Por todo lo anterior, es de gran importancia realizar este tipo de investigación debido a que no existen reportes en los que se evalúen antioxidantes extraídos a partir de la col morada, utilizando la metodología del ultrasonido para generar sistemas acuosos, así como el estudio del efecto protector de la goma como coloide, que ayude a retener los compuestos antioxidantes durante el almacenamiento.

En este sentido, en este trabajo se evaluó 1) el efecto del proceso de homogenización sobre la estabilidad oxidativa de extractos acuosos de col morada, comparando dos métodos de homogenización; a) un procesador ultrasónico y b) un homogenizador convencional a 2,500 rpm, así como 2) el efecto que ejerce un protector coloidal en función de la concentración de sólidos. Estas propuestas de análisis fueron almacenadas a 4 y 25 °C y a partir de estas condiciones fueron generados los resultados.

Metodología

Materiales

La materia prima (col morada) fue obtenida en un mercado local de Orizaba, Veracruz; para su conservación se resguardó envuelta con papel de estraza, dentro de una bolsa de plástico, durante el lapso de transporte al laboratorio. Para realizar los análisis, la col morada fue mantenida en refrigeración hasta su uso para reducir la pérdida de atributos de calidad. Para la selección de la muestra se contemplaron aspectos visuales que demostraron la ausencia de daños físicos que pudieran ser causa de variación en los análisis realizados. Los reactivos utilizados en este trabajo fueron agua tridestilada, etanol absoluto, reactivo de Folin-Ciocalteu, reactivo 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH), HCl concentrado, carbonato de sodio (99.5 %), cloruro de potasio (KCl), acetato de sodio ($\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$) (Aldrich, México).

Preparación de extractos acuosos preliminares

Las infusiones se prepararon en vasos de precipitado, a los cuales se les adicionaron 200 mL de agua tridestilada y calentando en una parrilla eléctrica (Thermolyne Barnstead-Cimarec 2) a una temperatura regulada de 95°C. Una vez alcanzada la temperatura se agregaron 25 y 50 g de col morada finamente picada con anterioridad, dejando a ebullición por 30 y 60 min. La extracción de antioxidantes sólido-líquido se llevó a cabo utilizando relaciones 1:4 y 1:8 p/v. Las muestras fueron filtradas con uso de vacío en matraz kitazato y embudo büchner (usando una bomba generadora de flujo de aire para realizar el vacío) y con ayuda de papel filtro whatman N° 1.

La Tabla 1 muestra las condiciones de extracción de las muestras preliminares.

Tabla 1. Condiciones de extracción preliminares a 95°C

Tiempo (min)	Proporción
30	1:4 p/v (50 g de col morada + 200 mL de agua destilada).
	1:8p/v (25 g de col morada + 200 mL de agua destilada).
60	1:4p/v (50 g de col morada + 200 mL de agua destilada).
	1:8p/v (25 g de col morada + 200 mL de agua destilada).

Preparación de la solución acuosa con procesador ultrasónico

Para la preparación de la solución se utilizaron 150 mL de agua destilada y 50 g de col morada finamente picada. Tomando en cuenta que los resultados preliminares mostraron una mejor extracción sólido/líquido utilizando una relación 1:4 en comparación con la relación 1:8 p/v, esa relación fue utilizada en lo sucesivo. Esta solución acuosa fue procesada ultrasónicamente a diferentes niveles de amplitud (40, 60 y 80%) equivalentes a 300, 450 y 600 W de potencia (Cole-Parmer CPX750, USA). Para evaluar las mejores condiciones del proceso de extracción, se realizó el análisis a 3 tiempos de exposición (5, 10 y 15 minutos). En la Tabla 2 se muestran las condiciones de extracción utilizadas en este trabajo.

Tabla 2. Tiempo de exposición y potencia del proceso de extracción ultrasónica

Tiempo (min)	Potencia (W)
5	300, 450, 600
10	300, 450, 600
15	300, 450, 600

Determinación de antocianinas

El contenido de antocianinas monoméricas de los extractos acuosos se realizó por triplicado. Para esto, se mezclaron 1 mL de cada muestra con 4 mL de solución buffer KCl a pH de 1.0. Por otra parte, se realizó una dilución tomando 1 mL de extracto con la solución buffer de $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ a pH de 4.5. Se registraron los valores de la absorbancia de la muestra para su posterior cuantificación (UV-visible Thermo Scientific Evolution, 260 BIO). Se tomaron las lecturas de absorbancia tanto a 520 y 700 nm para ambas muestras diluidas con pH

1.0 y pH 4.5 para calcular el valor de A (ver ecuación 1). Las muestras diluidas se leyeron utilizando agua tridestilada como blanco [11].

$$A = (A_{520\text{nm}} - A_{700\text{nm}})_{\text{pH 1.0}} - (A_{520\text{nm}} - A_{700\text{nm}})_{\text{pH 4.5}} \quad (1)$$

El contenido de antocianinas monoméricas (reportadas como cianidina-3-glucósido) en la muestra se obtuvo a partir de la ecuación 2.

$$\text{Antocianina monomérica (mg/L)} = (A * MW * FD * 1000) / (\epsilon * l) \quad (2)$$

Donde:

A= diferencia de absorbancias a diferentes pH.

MW= 449.2 g / mol = peso molecular de cianidina-3-glucósido.

ϵ = 26900 L/mol cm (coeficiente de extinción molar).

FD = factor de dilución.

l= longitud de la celda en cm.

Determinación de polifenoles totales

La cuantificación de polifenoles totales se realizó al extracto y a la solución extracto-protector coloidal. Para esto, se mezclaron 6 mL de agua tridestilada y 1 mL de extracto. Se realizaron diluciones seriales para este análisis (1mL de extracto con 500 μ L de Folin-Ciocalteu, homogenizado y reposo de 5 min bajo resguardo de la luz). Estas diluciones se mezclaron con 1.5 mL de solución acuosa de carbonato de sodio al 20% y agua tridestilada hasta un volumen final de 10 mL de solución. Se registraron los valores de absorbancia (700 nm) después de un periodo de reposo de 2 h. El contenido de polifenoles fue obtenido mediante el uso de una curva de calibración con ácido gálico. El contenido de polifenoles totales fue analizado en el extracto acuoso y en la solución extracto/protector coloidal homogenizada con los dos métodos bajo estudio.

Cuantificación de la actividad antioxidante

La medición de la actividad antioxidante se realizó tanto en el extracto de col morada, como en la solución de extracto/goma arábica durante el periodo de almacenamiento. Esta determinación se basó en la reducción de la concentración del radical libre estable 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), la cual es obtenida en función de la disminución de su absorbancia espectrofotométrica a 517 nm.

Actividad antioxidante con DPPH

La cuantificación de la actividad antioxidante se realizó utilizando la metodología reportada previamente [12]. De forma general, se preparó una solución madre del reactivo DPPH (0.1M) con etanol absoluto hasta un aforo de 100 mL. Esta mezcla se mantuvo en reposo (30 min) y se registró el valor de la absorbancia utilizando etanol absoluto como blanco.

Preparación de la dilución de la muestra

Se diluyeron 13.3 mL de la muestra a analizar en 100 mL de agua tridestilada a temperatura ambiente. De esta muestra se tomaron 2.5 mL y se mezclaron con 20 mL de etanol absoluto en un matraz volumétrico de 25 mL. La solución anterior se dejó reposar durante 20 min y se llevó a aforo. Se preparó un blanco, diluyendo 2.5 mL de agua tridestilada en etanol absoluto en matraz volumétrico de 25 mL. Posteriormente, se preparó la disolución a leer (1.5 mL de solución muestra con 1.5 mL de solución madre de DPPH) y se dejó en reposo durante 30 min. Se registró el valor de la absorbancia a 517 nm reportada en el espectrofotómetro. Se preparó un control diluyendo 1.5 mL del blanco en 1.5 mL de la solución de DPPH. Se esperó durante 30 min y se realizaron lecturas a 517 nm. Los valores de absorbancia fueron utilizados para determinar el % de inhibición. La captura de radicales libres de DPPH se calculó con la ecuación 3.

$$\% \text{ de captura de radicales DPPH} = (\text{Abs control} - \text{Abs muestra}) / (\text{Abs control}) \quad (3)$$

Preparación de la solución de protector coloidal/extracto

En un vaso de precipitado se pesó la goma arábica y se midió el volumen requerido de extracto de col morada para preparar la solución acuosa. Posteriormente, se prepararon soluciones de material/extracto sometidos a tres concentraciones diferentes de sólidos totales (10, 20, 30%), tomando en consideración el contenido de humedad de la goma arábica. Finalmente, se realizó la homogenización utilizando cada uno de los métodos.

Técnicas de homogenización

La homogenización de la solución material/extracto acuoso, se realizó por dos equipos diferentes: Un homogenizador convencional y un procesador ultrasónico (Modelo CPX750, Cole-Parmer, EUA). En la Tabla 3 se muestran las condiciones de homogenización utilizadas en los dos métodos.

Tabla 3. Condiciones de homogenización.

Homogenizador convencional	Procesador ultrasónico (Modelo CPX750, Cole-Parmer, EUA)
Velocidad de homogenización: 2500 rpm.	Amplitud utilizada: 80% (600 W).
Tiempo de exposición: 10 min.	Tiempo de exposición: 10 min.
Temperatura: 25 °C.	Temperatura: 25 °C.

Resultados y discusión

Selección de las condiciones de obtención de extractos de col morada.

En la preparación de los extractos acuosos preliminares se evaluó la concentración obtenida de polifenoles en mg EAG/L, variando la relación de muestra (col morada/agua destilada), sometidas a dos tiempos de extracción diferentes (30 y 60 min), los resultados se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Concentración de polifenoles en extractos preliminares.

Relación de la muestra	Tiempo (min)	Concentración de polifenoles (mg EAG/L)
1:4	30	376 ± 17.67 ^a
	60	409 ± 21.92 ^a
1:8	30	275 ± 17.67 ^b
	60	255 ± 24.00 ^b

Los resultados mostraron que la relación de muestra empleada tiene un efecto significativo en la extracción de polifenoles, siendo la relación 1:4 mas favorable. Adicionalmente, el tiempo de extracción no mostró un efecto estadísticamente significativo sobre la concentración de polifenoles en los extractos, por lo que el extracto obtenido con la relación de muestra de 1:4 y el tiempo de extracción de 30 min fue seleccionado para llevar a cabo la obtención de los extractos acuosos.

Con la finalidad de determinar las mejores condiciones de extracción y homogenización de la muestra se evaluó el contenido de polifenoles en extractos acuosos elaborados con la relación col morada/agua destilada de 1:4 y con procesamiento ultrasónico, empleando diferentes potencias (300, 450 y 600 W) y tiempos de exposición (5, 10 y 15 minutos), los resultados se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Efecto de la potencia y tiempo de procesamiento ultrasónico sobre la concentración de polifenoles en extractos acuosos de col morada.

Potencia (W)	Tiempo (min)	Concentración (mg EAG/L)
300	5	189.90 ± 6.85 ^a
	10	191.68 ± 19.39 ^a
	15	259.04 ± 10.85 ^b
450	5	196.49 ± 7.55 ^a
	10	264.60 ± 6.84 ^b
	15	283.78 ± 12.31 ^b
600	5	274.00 ± 14.60 ^b
	10	376.20 ± 9.78 ^c
	15	374.10 ± 11.71 ^c

La cantidad de polifenoles totales en los distintos extractos acuosos de col morada se encontró dentro de un intervalo de 189.9-376.2 mg de EAG/L. El análisis en el contenido de polifenoles mostró que hubo una mayor extracción de compuestos antioxidantes al incrementar tanto la potencia del procesamiento ultrasónico como el tiempo de exposición. El mayor contenido de polifenoles se encontró en los extractos procesados a una potencia de 600W y tiempos de exposición de 10 y 15 min, siendo estos significativamente diferentes al resto de los tratamientos. El contenido de polifenoles en estos dos tratamientos fue mayor que el reportado Schulz et al., [13].

Con base en los resultados obtenidos se seleccionaron las condiciones de procesamiento ultrasónico de 600W y 10 min de exposición para la elaboración del extracto, mismo que utilizó para la elaboración de las soluciones extracto/protector coloidal.

Estabilidad de las soluciones extracto/protector coloidal

Se utilizó goma arábica como material protector para la preparación de soluciones de extracto/protector coloidal, para lo cual se evaluaron dos métodos de homogenización (ultrasonido y convencional) y tres concentraciones diferentes de sólidos totales (10, 20, 30%).

El efecto del metodo de homogenización y contenido de solidos totales sobre la estabilidad de los polifenoles en las soluciones almacenadas a diferentes temperaturas (4 y 25 °C) se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Efecto del metodo de homogenización (procesador ultrasónico y homogenizador convencional) y contenido de sólidos totales sobre la concentración de polifenoles en soluciones extracto/protector coloidal durante su almacenamiento a temperaturas de a) 4 y b) 25 °C.

Los resultados mostraron que independientemente del contenido de sólidos totales, las soluciones de extracto/protector coloidal fueron más estables cuando se homogenizaron con la ayuda del procesador ultrasónico en comparación con las homogenizadas convencionalmente.

Por otra parte, la concentración de sólidos totales tuvo un efecto significativo sobre la degradación de polifenoles en las diferentes soluciones de extractos de col morada/protector coloidal. Se encontró que el incremento de sólidos totales propicia una mayor retención de polifenoles, observando que la protección se da en el siguiente orden 30 > 20 > 10 respectivamente, presentándose la menor degradación en las soluciones elaboradas al 30% de sólidos totales, utilizando el método de homogenización de ultrasonido en comparación con las otras muestras.

El uso de las tecnologías ultrasónicas para homogenizar y formular soluciones acuosas ricas en antioxidantes mejoran la retención de polifenoles, y la concentración de sólidos ejerce un efecto significativo, obteniéndose una concentración de 488 mg EAG/L en las soluciones elaboradas al 30% de sólidos totales y almacenadas a 4°C y una concentración de 401.609 mg EAG/L en las soluciones elaboradas al 30% de sólidos totales y almacenadas a 25°C. Lo cual es 5 veces mayor que la concentración reportada para el cacao con un 75.5 mg/g [14]. Estos resultados muestran que la col morada es una buena fuente de polifenoles, en comparación con el fruto zarzamora a dos niveles de maduración y previamente reportado [13].

Concentración de antocianinas monoméricas

La degradación de la concentración de antocianinas se muestra en la Figura 2, evaluada respecto al tiempo de almacenamiento a una temperatura de 4 °C y 25 °C utilizando tres concentraciones de sólidos diferentes en las soluciones acuosas, sometidos a dos métodos diferentes de homogenización: un equipo ultrasónico y un homogenizador convencional.

Figura 2. Efecto del método de homogenización (procesador ultrasónico (○ □ ◇) y homogenizador convencional (● ■ ◆) y contenido de sólidos totales sobre la concentración de antocianinas en soluciones extracto/protector coloidal durante su almacenamiento a temperaturas de a) 4 y b) 25 °C.

El estudio de degradación de antocianinas mostró que el mejor método de homogenización es utilizando el equipo ultrasónico, considerando una concentración de sólidos de 20 y 10% se obtiene mayor estabilidad de antocianinas; el uso del 30% de sólidos demostró mayor degradación, mientras que una concentración de 20% de sólidos en las soluciones acuosa es capaz de mantener mejor estabilidad con mayor proporción en la concentración de antocianinas. La col morada mostró una concentración de antocianinas de 149.46 para un 10% de sólidos, 159.06 un 20%, 254.87 mg/L de cianidina-3-glucósido para un 30% de sólidos totales.

Variación de actividad antioxidante

En la Figura 3 se muestra la variación de actividad antioxidante (% de inhibición) de la col morada, respecto a al tiempo de almacenamiento (4 semanas), a una temperatura de 4 y 25 °C, con tres concentraciones diferentes de sólidos en las soluciones acuosas, utilizando dos métodos de homogenización; un procesador ultrasónico y un homogenizador convencional.

Los resultados obtenidos muestran que el proceso de homogenización que ejerce mayor estabilidad en la actividad antioxidante es utilizando el procesador ultrasónico a una temperatura de 4 °C, mostrando menor degradación usando una concentración de sólidos al 10 y 30%, los cuales presentaron una actividad antioxidante de 30.06 y 35.85 respectivamente.

Figura 3. Variación de la actividad antioxidante (%) con respecto al tiempo de almacenamiento a 4 y 25 °C, utilizando un procesador ultrasónico (○ □ ◇) y un homogenizador convencional (● ■ ◆).

El método de homogenización empleando el procesador ultrasónico genera mayor rendimiento de actividad antioxidante usando mayores proporciones de protector coloidal 30 >20>10%, por lo que la concentración de sólidos totales ejerce efecto en la estabilidad de la actividad oxidativa, obteniendo como resultado una actividad antioxidante de 35.85 y 31.16 % respectivamente.

Conclusiones

Los resultados mostraron que el uso de la goma arábiga como protector coloidal, protege a los antioxidantes durante el almacenamiento utilizando el proceso de homogenización con ultrasonido. La concentración de sólidos utilizada en cada proceso ejerce protección en función del parámetro evaluado siendo mayor el efecto a contenidos de sólidos más altos. Sin embargo, para el caso de la actividad antioxidante evaluada a 4 y 25 °C, se observa que al utilizar 10% de sólidos totales genera una mayor actividad con respecto a los demás tratamientos. En este trabajo se demostró que la retención y estabilidad de los antioxidantes presentes en los extractos acuosos se logra almacenándolos a 4 °C.

Referencias

- [1] Beltrán. Estudio de la estabilidad y conservación de extractos acuosos y etanólicos usados como indicador ácido-base a partir de col morada (*Brassica Oleracea*), jamaica (*Hibiscus Sabdariffa*), quelite (*Amaranthus Hybridus L.*) y rosa royal william (*Rosa Sp.*). Tesis Profesional, Universidad Veracruzana, México. 105 p. 2011.
- [2] Hussein M. A., Wafaa A., Mona N. and Rashidi A. Antiradical and reductant activities of anthocyanidins and anthocyanins, structure-activity relationship and synthesis. *Food Chemistry* 194: 1275-1282, 2015.
- [3] Ugartondo-Casadevall V. Caracterización de derivados polifenólicos obtenidos de fuentes naturales.

- Citotoxicidad y capacidad antioxidante frente a estrés oxidativo en modelos celulares. Tesis Doctoral, Departamento de Fisiología, Universidad de Barcelona, España. 141 p. 2009.
- [4] Arbayza F. J., Ruiz R. S., Venegas C. E., Ruidias R. D. y Cosavalente B. K. Capacidad antioxidante del zumo y de los extractos hidroalcohólico y acuoso obtenidos de *Punica granatum* y su relación con el contenido de polifenoles. *Pharmaciencia* 2(2): 50-55, 2014.
- [5] Mosquera O.M., Niño J., Correa Y. M. y Buitrago D. C. Estandarización del método de captura de radicales libres para la evaluación de la actividad antioxidante de extractos vegetales. *Scientia et Technica* 1(27): 231-234, 2005.
- [6] Galván D'A. L. and Dimitrov K. Kinetics of ultrasound assisted extraction of anthocyanins from *Aronia melanocarpa* (black chokeberry) wastes. *Chemical Engineering Research and Design* 92(10): 1818-1826, 2014.
- [7] Awad T. S., Moharram H. A., Shaltout O. E., Asker D. and Youssef M. M. Applications of ultrasound in analysis, processing and quality control of food. *Food Research International* 48: 410-427, 2012.
- [8] Verruck S., Santana F., Olivera M., and Schwinden P. Thermal and water sorption properties of *Bifidobacterium* BB-12 microcapsules obtained from goat's milk and prebiotics. *LWT- Food Science and Technology* 98: 314-321, 2018.
- [9] Niebla B. L. Evaluación de encapsulamiento de compuestos de sabor en matrices de almidón. Tesis de maestría, Instituto Politécnico Nacional, Querétaro, México. 97p, 2009.
- [10] Lopera C. M. S., Guzmán O. C., Cataño R. C. y Gallardo C. C. Desarrollo y caracterización de micropartículas de ácido fólico formadas por secado por aspersión, utilizando goma arábiga y maltodextrina como material de pared. *Vitae* 16(1): 55-65, 2009.
- [11] Durst R. y Wrolstad R. E. Separation and Characterization of Anthocyanins by HPLC. In *Handbook of Food Analytical Chemistry* 33-45 p, 2001.
- [12] Marinova G. and Batchvarov V. Evaluation of the methods for determination of the free radical scavenging activity by DPPH. *Bulgarian Journal of Agricultural Science* 17(1): 11-24, 2011.
- [13] Schulz, M., Seraglio, S., Della Betta, F., Nehring, P., Valesse, A., Daguer, H., and Fett, R. Blackberry (*Rubus ulmifolius* Schott): Chemical composition, phenolic compounds and antioxidant capacity in two edible stages. *Food Research International* 122: 627-634, 2019.
- [14] Gil Q. J. A. Estabilidad y actividad antioxidante de catequinas presentes en cacaos colombianos durante los procesos de pre e industrialización. Tesis de Maestría, Universidad de Antioquia, Medellín. 119 p, 2012.